

**METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
MANAGEMENT AND DISPOSAL OF MUNICIPAL PROPERTY
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Usmanov B.Sh.

Junior Research Fellow

Center for Research of Problems in Privatization
and State Assets Management State Assets Management Agency of the
Republic of Uzbekistan, taxn_1993@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341696>

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2026

Accepted: 21st May 2026

Online: 22nd May 2026

KEYWORDS

*Municipal property, public
administration,
khokimiyat, privatization,
asset management, state
property.*

ABSTRACT

This article examines methodological approaches to establishing a system for the management and disposal of municipal property in the administrative-territorial units of the Republic of Uzbekistan. It analyzes the current regulatory and legal framework, reveals the specific features of the institutional structure for municipal property management, and proposes ways to improve the mechanisms for its accounting, use, and control. Particular attention is paid to delineating powers between local government authorities and increasing the efficiency of municipal asset management.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Усманов Б.Ш.

Младший научный сотрудник

Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, taxn_1993@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341696>

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2026

Accepted: 21st May 2026

Online: 22nd May 2026

KEYWORDS

*Муниципальная
собственность,
государственное
управление, хокимият,
приватизация,
управление активами,
государственное
имущество.*

ABSTRACT

В статье рассматриваются методические подходы к формированию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом в административно-территориальных образованиях Республики Узбекистан. Проведен анализ действующей нормативно-правовой базы, раскрыты особенности институциональной структуры управления муниципальной собственностью, а также предложены направления совершенствования механизмов её учета, использования и контроля. Особое внимание уделено разграничению полномочий между органами государственной власти на местах и повышению эффективности управления муниципальными активами.

В условиях трансформации экономики Республики Узбекистан и усиления роли рыночных механизмов особое значение приобретает эффективное управление муниципальным имуществом. Муниципальная собственность выступает важнейшим ресурсом обеспечения социально-экономического развития территорий, формирования доходной базы местных бюджетов и повышения качества предоставляемых населению услуг.

Современные вызовы требуют формирования единых методических подходов к управлению, учету и распоряжению муниципальными активами, основанных на принципах прозрачности, эффективности и подотчетности. В этой связи разработка методических рекомендаций приобретает особую актуальность.

Система управления муниципальной собственностью в Республике Узбекистан базируется на положениях Гражданского кодекса [1], Законов Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом» [2], «О приватизации государственного имущества» [3], «О государственно-частном партнёрстве» [4], «О государственной власти на местах» [5], а также иных нормативно-правовых актов.

Данные документы формируют институциональную и правовую основу регулирования имущественных отношений, включая вопросы владения, пользования и распоряжения активами, а также

определяют полномочия органов государственной власти на местах.

Муниципальная собственность включает широкий спектр объектов: от инфраструктурных активов и жилищного фонда до долей в хозяйственных обществах и имущественных комплексов, что требует комплексного подхода к её управлению.

Организационно-методические аспекты разработки Положения.

Разработка Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом осуществляется по инициативе представительных и исполнительных органов власти, а также уполномоченных органов в сфере управления активами.

Ключевым элементом является формирование рабочей группы с участием специалистов юридического, финансового и имущественного блоков. Это обеспечивает междисциплинарный подход и учет всех аспектов управления.

Проект Положения подлежит обязательному согласованию с заинтересованными подразделениями, а при необходимости – общественному и экспертному обсуждению, что способствует повышению его качества и легитимности.

Содержание и структура управления муниципальным имуществом.

Муниципальное имущество представляет собой имущественную основу реализации полномочий

органов государственной власти на местах.

Оно включает:

- объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;
- социально значимые объекты (образование, здравоохранение, культура);
- муниципальные предприятия и учреждения;
- земельные участки и имущественные права;
- доли государства в хозяйственных обществах.

Управление данным имуществом представляет собой системный процесс, включающий учет, контроль, оценку, использование и распоряжение активами.

Эффективность управления муниципальным имуществом во многом определяется четким разграничением функций между различными уровнями власти:

1. Представительные органы (Кенгаши народных депутатов):

- определяют стратегические направления управления;
- утверждают порядок распоряжения имуществом;
- принимают решения по приватизации и особо значимым объектам;
- осуществляют контроль за эффективностью использования активов.

2. Исполнительные органы (Хокимы и Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан):

- реализуют государственную политику в сфере управления имуществом;

- принимают решения о создании и реорганизации предприятий;

- регулируют вопросы аренды, концессии и доверительного управления;

- обеспечивают участие в хозяйственных обществах.

3. Уполномоченные органы по управлению имуществом:

- ведут реестр муниципального имущества;

- осуществляют инвентаризацию и оценку;

- контролируют сохранность активов;

- сопровождают сделки и представляют интересы в судебных органах.

Такое распределение функций позволяет минимизировать дублирование полномочий и повысить управляемость системы.

Проблемы и направления совершенствования.

Несмотря на сформированную нормативную базу, в практике управления муниципальным имуществом сохраняется ряд проблем:

1. Недостаточная цифровизация учета активов;

2. Слабая прозрачность отдельных процедур распоряжения;

3. Ограниченная эффективность использования имущества;

4. Недостаточный уровень контроля и мониторинга.

В качестве направлений совершенствования предлагаются:

1. Внедрение цифровых платформ учета и мониторинга имущества;

2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства;

3. Повышение открытости информации о муниципальных активах;

4. Усиление институциональной ответственности органов управления.

Заключение

Таким образом, формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом

является важнейшим условием устойчивого развития территорий Республики Узбекистан. Разработанные методические подходы направлены на обеспечение системности, прозрачности и результативности управления активами.

Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность использования муниципальной собственности, укрепить финансовую базу местных бюджетов и обеспечить защиту имущественных интересов населения.

References:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. [Электронный ресурс] // – URL: <https://lex.uz/docs/111181>
2. Закона Республики Узбекистан от 9 марта 2023 года № ЗРУ-821 «Об управлении государственным имуществом». [Электронный ресурс] // – URL: <https://lex.uz/uz/docs/6401701>
3. Закон Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № ЗРУ-907 «О приватизации государственного имущества». [Электронный ресурс] // – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6800650>
4. Закон Республики Узбекистан от 10 мая 2019 года № ЗРУ-537 «О государственно-частном партнёрстве». [Электронный ресурс] // – URL: <https://lex.uz/docs/4329272>
5. Закон Республики Узбекистан, от 02.09.1993 г. № 913-XII «О государственной власти на местах». [Электронный ресурс] // – URL: <https://lex.uz/docs/112168>